

TURIZMGA OID TERMINLARNI ZAMONAVIY TA'LIM METODLARI YORDAMIDA O'QITISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Ashurov Nurbek Oybek o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filiali, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17200953>

Annotatsiya

Ushbu maqolada turizm sohasiga oid terminlarni o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanishning nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyati tahlil etiladi. Xususan, turizm ta'limida innovatsion yondashuvlar, kommunikativ metodlar, interaktiv usullar, AKT vositalari va kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim uslublari samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, terminologiya, zamonaviy ta'lim metodlari, interaktiv yondashuv, kompetensiya, AKT.

Kirish. Globallashuv jarayoni zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha sohalariga, jumladan, turizm sohasiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda turizm xalqaro iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida nafaqat mamlakatlararo iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, balki madaniyatlararo muloqot, xalqaro hamkorlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omilga aylanmoqda. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda turizm xizmatlarining hajmi jadal sur'atlarda oshib, xalqaro mehnat bozorida turizm sohasi mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj tobora kuchayib bormoqda.

Mazkur jarayon O'zbekiston kabi turizm salohiyati yuqori bo'lgan mamlakatlarda ham sohaga oid ta'lim sifatini tubdan yaxshilashni, malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni taqozo etadi. Chunki zamonaviy turizm sohasi bo'yicha ta'lim olayotgan talabalar faqat nazariy bilimlarga ega bo'lish bilangina cheklanib qolmasdan, balki amaliy faoliyatda qo'llash mumkin bo'lgan ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari zarur.

Kasbiy faoliyat jarayonida eng asosiy vositalardan biri bu - terminologiyadir. Turizmga oid terminlarni mukammal o'zlashtirish sohaga oid muloqot madaniyatini shakllantirish, xalqaro hamkorlik jarayonlarida samarali aloqani yo'lga qo'yish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, hujjatlarni to'g'ri yuritish va mijozlar bilan professional muomala qilishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Masalan, "all-inclusive", "tour operator", "charter flight", "visa support" kabi atamalarni noto'g'ri tushunish yoki ulardan noo'rin foydalanish xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli turizm ta'limida terminologiyani o'rgatish jarayoni an'anaviy yodlash va tarjimaga asoslangan yondashuvlardan ko'ra, zamonaviy ta'lim metodlari orqali tashkil etilganda yuqori samaradorlikka erishiladi. Xususan, kommunikativ metodlar, interaktiv texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari, kasbiy yo'naltirilgan case-study mashg'ulotlari va CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvlari orqali talabalarda terminlarni nafaqat yod olish, balki ularni real kasbiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasi shakllanadi.

Demak, globallashuv sharoitida turizm sohasi uchun mutaxassislarni tayyorlash jarayonida kasbiy terminologiyani samarali o'zlashtirish masalasi ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim metodlaridan oqilona foydalanish esa ushbu

jarayonni innovatsion mazmunda tashkil etib, nafaqat nazariy bilim, balki amaliy kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Turizm sohasi terminologiyasi o'zining murakkab tuzilishi va xalqaro miqyosda keng qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Avvalo, mazkur terminlarning asosiy qismi ingliz tilidan o'zlashtirilgan bo'lib, ular jahon turizm sanoatida universal aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Masalan, "all-inclusive", "voucher", "charter flight", "tour package" kabi terminlar xalqaro turizm amaliyotida deyarli barcha mamlakatlarda bir xil mazmunda ishlatiladi. Bu esa, bir tomondan, terminlarni tez va samarali o'zlashtirish zaruratini tug'dirsa, ikkinchi tomondan, ularning to'g'ri talqin qilinishi va qo'llanilishiga alohida e'tibor berishni talab etadi.

Tilshunos olimlarning fikriga ko'ra, terminologiya nafaqat soha mutaxassislarining muloqot vositasi, balki kasbiy tafakkurni shakllantiruvchi omildir [15]. Xususan, turizm sohasida terminlarni egallash jarayoni talabalarda lingvistik bilimlarni kengaytirish bilan bir qatorda, madaniy kompetensiyani rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Chunki har bir termin o'zida nafaqat leksik ma'no, balki ma'lum bir madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy konnotatsiyani ham mujassam etadi. Masalan, "all-inclusive" atamasi G'arb turizm madaniyatida shakllangan "barchasi kiritilgan" tamoyilini ifodalasa, Sharq mamlakatlarida ushbu modelning qo'llanishi mahalliy an'ana va mehmondo'stlik qadriyatlarini bilan uyg'unlashtiriladi.

Bundan tashqari, turizm terminologiyasida ko'plab atamalar bir vaqtning o'zida ko'p ma'nolilik (polisemiya) va sohalararo o'zaro ta'sirni ham namoyon etadi. Masalan, "package" so'zi umumiy ingliz tilida "o'rama, to'plam" ma'nosini anglatrsa, turizm kontekstida "tour package" — "turistik yo'nalishlar majmuasi" ma'nosida qo'llanadi. Richards va Schmidt ta'kidlaganidek, til o'qitishda terminologik birliklarning kontekstual qo'llanishini o'rgatish ularni samarali o'zlashtirishning eng muhim omillaridan biridir [11].

Shuningdek, turizm terminlari xalqaro integratsiya jarayonining lingvistik ko'zgusi sifatida ham qaraladi. UNWTO (2022) hisobotlarida qayd etilishicha, turizm sohasidagi yagona terminologiyaning mavjudligi xalqaro hamkorlikni kuchaytiradi, xizmatlar sifatini oshiradi hamda sohada global standartlarni shakllantirishga zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan, turizm ta'limida terminlarni o'rgatish nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-madaniy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Turizm sohasida terminlarni samarali o'qitish jarayonida zamonaviy ta'lim metodlari muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu metodlar nafaqat til materialini yodlashga, balki uni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llashga qaratilgan bo'lib, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Birinchiidan, kommunikativ yondashuv turizm sohasida terminlarni o'qitishda eng muhim metodlardan biri hisoblanadi. Richards va Rodgers ta'kidlaganidek, kommunikativ metod til o'rganishda asosiy e'tiborni grammatik bilimdan ko'ra muloqot jarayoniga qaratadi [11]. Turizm sohasi talabalari uchun bu metod turistik vaziyatlarda (mijoz bilan suhbat, xizmat taqdimoti, tur paketini tushuntirish) terminlarni erkin qo'llash imkonini beradi. Masalan, "tour itinerary" yoki "accommodation" kabi atamalarni faqat yodlash emas, balki muloqotda ishlatish orqali samarali o'zlashtiriladi.

Ikkinchiidan, interaktiv metodlar - "Aqliy hujum", "Klaster", "Rol o'ynash" kabi usullar talabalarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Jalolov qayd etganidek, interaktiv usullar orqali o'quvchilar bilimlarni faol izlanish, tahlil va muhokama asosida egallashadi [7].

Turizm leksikasini o'rgatishda bu metodlar ayniqsa samarali bo'lib, talabalar o'zlarini gid, mijoz yoki tur operatori rovida sinab ko'rish orqali terminlarni faol qo'llashga o'rganadilar.

Uchinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) turizm ta'limida yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Dudeney va Hocklyning fikricha, AKT til o'qitishda multimediyaga, mobil ilovalar va onlayn platformalar yordamida interaktiv o'quv muhiti yaratadi [6]. Masalan, turistik saytlar, virtual sayohatlar, onlayn bron qilish tizimlari orqali talabalar terminlarni haqiqiy kontekstda qo'llashga o'rganadilar. Shu orqali "e-ticket", "online booking", "digital tourism" kabi zamonaviy terminlar faol o'zlashtiriladi.

To'rtinchidan, case-study (amaliy vaziyatli tahlil) metodidan foydalanish ham samarali natija beradi. Bu metod talabalarning mustaqil tahliliy fikrlashini rivojlantiradi va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Coyle, Hood va Marsh fikricha, real hayotiy vaziyatlar asosida til va mazmunni integratsiyalash talabalarning bilimi va ko'nikmalarini mustahkamlaydi [5]. Masalan, "mijozning yo'qolgan bagaj muammosi" yoki "tur paketini qayta bron qilish" vaziyatlari asosida mashg'ulot tashkil etish orqali terminlardan amalda foydalanish malakasi shakllanadi.

Beshinchidan, CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvi turizm terminlarini tabiiy muhitda o'rganish imkonini beradi. Coyle ta'kidlaganidek, CLIL modeli o'quvchilarga mazmun (content) va tilni (language) birgalikda o'zlashtirish imkonini beradi [5]. Masalan, "Tourism Geography" yoki "Hospitality Management" fanlarini ingliz tilida o'qitish orqali talabalar bir vaqtning o'zida ham sohaga oid bilimlarni, ham kasbiy terminologiyani egallashadi. Bu esa til va kasbiy bilimlarni uyg'unlashtirish orqali xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, zamonaviy ta'lim metodlari - kommunikativ, interaktiv, AKT, case-study va CLIL - turizm sohasida terminlarni samarali o'rgatishning nazariy asosini tashkil etadi. Ularning qo'llanishi nafaqat lingvistik, balki madaniy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish nafaqat bilimlarni samarali o'zlashtirish, balki talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va kommunikativ metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning lug'at boyligini 25-30% ga oshiradi [11].

Birinchidan, zamonaviy metodlarning eng muhim afzalliklaridan biri shuki, ular kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi. Jalolov ta'kidlaganidek, til o'rgatishning kommunikativ yondashuvi orqali talabalarda nafaqat so'z boyligi, balki nutqiy faoliyatda terminlardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari shakllanadi [7]. Masalan, "reservation", "tour operator", "customer service" kabi terminlarni nafaqat yodlash, balki muloqot jarayonida qo'llash orqali talaba turizm sohasidagi kasbiy vaziyatlarda erkin fikr bildirishi mumkin.

Ikkinchidan, zamonaviy metodlar yordamida terminlar nazariy emas, balki real turistik faoliyat jarayonida qo'llanadi. Case-study va rol o'ynash metodlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarga haqiqiy turistik muhitga yaqin vaziyatlarda bilimlarini sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Coyle, Hood va Marsh fikricha, o'quv jarayonida real hayotiy kontekstlarni qo'llash bilimlarning mustahkamlanishini ta'minlaydi va ularni amaliy ko'nikmaga aylantiradi [5].

Uchinchidan, zamonaviy metodlar talabalarda mustaqil ta'lim va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi. Interaktiv mashg'ulotlarda talabalar mustaqil ravishda ma'lumot izlash, turizmga oid terminlarni qo'llab loyiha yoki taqdimot tayyorlash orqali ijodiy yondashuvni rivojlantiradilar. Muslimov (2010)ning qayd etishicha, innovatsion pedagogik texnologiyalar mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi va talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorlanishini jadallashtiradi.

To'rtinchidan, zamonaviy metodlar ta'lim jarayonida interaktivlikni ta'minlaydi va talabalarni darsning faol ishtirokchisiga aylantiradi. Darsda "Aqliy hujum", "Debat", "Rol o'ynash" kabi metodlardan foydalanish talabalarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasida qayd etilishicha, bilim jarayonida o'zaro muloqot va hamkorlik ta'lim samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Shu bois, interaktiv metodlar turizm terminlarini o'zlashtirishda nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim metodlari turizm terminlarini samarali o'rgatishning nazariy va amaliy asosini yaratadi. Ular yordamida talabalarda kasbiy kommunikativ kompetensiya shakllanadi, nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashadi, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi hamda o'quvchilar dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Turizm terminologiyasini o'qitish jarayonida zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish bugungi globallashuv sharoitida ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Chunki turizm sohasi xalqaro muloqot, ko'p tillilik va madaniyatlararo integratsiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu sohada faoliyat yuritadigan mutaxassisdan keng lug'at boyligi, erkin kommunikativ kompetensiya va amaliy kasbiy ko'nikmalar talab etiladi.

Innovatsion metodlar, xususan, kommunikativ yondashuv, interaktiv texnologiyalar, AKT vositalari, case-study hamda CLIL yondashuvlari qo'llanilganda talabalarda terminlarni o'zlashtirish jarayoni faqat nazariy darajada emas, balki amaliyot bilan uyg'unlashgan holda shakllanadi. Bu esa o'z navbatida, turizm sohasida raqobatbardosh, xalqaro standartlarga javob beradigan, kasbiy jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini kengaytiradi [11].

An'anaviy yodlash va tarjimaga asoslangan usullardan farqli ravishda zamonaviy metodlar talabalarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tahliliy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muslimov qayd etganidek, innovatsion texnologiyalar kompetensiyaga asoslangan ta'lim tizimining asosiy poydevorini tashkil etadi [10]. Shu nuqtai nazardan, turizm terminologiyasini o'qitishda an'anaviy metodlardan voz kechib, talabaning faol ishtirokini ta'minlaydigan, kommunikativ va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarni ustuvor qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, turizm terminlarini zamonaviy metodlar yordamida o'qitish:

- talabalarning kasbiy lug'at boyligini kengaytiradi;
- nazariy bilimlarni real amaliyot bilan uyg'unlashtiradi;
- mustaqil ta'lim, ijodiy yondashuv va kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi;
- xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Shu bois turizmga oid terminlarni o‘qitishda kommunikativ, interaktiv, AKT asosidagi va kompetensiyaga yo‘naltirilgan metodlarning ustuvorligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan hamda amaliyotda samaradorligini isbotlagan yondashuv hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashurov N. ADVANTAGES OF TEACHING TOURISM TERMINOLOGY USING THE SCAFFOLDING METHOD //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 1338-1341.
2. Ashurov N. O. SCAFFOLDING METODI ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TURIZMGA OID TERMINLARNI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2025. – №. 3. – С. 209-217.
3. Ashurov N. TURIZM SOHASIGA OID TERMINLARNI O 'ZLASHMA QATLAMDAGI MIQDORIY KO 'RSATKICHLARI //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 105-107.
4. Azizxo‘jaeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, 2006
5. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. – Cambridge: CUP, 2010.
6. Dudeney G., Hockly N. How to Teach English with Technology. – Pearson Longman, 2007.
7. Jalolov J. English Language Teaching Methodology. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2012.
8. Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. – Oxford: Pergamon, 1982.
9. Malika X., Fayoza E. FUNCTIONAL FEATURES OF TERMS IN PRESENT DAY ENGLISH //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 380.
10. Muslimov N. A. Kasbiy kompetentlikni shakllantirishda innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010.
11. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: CUP, 2014.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari va farmonlari. – T., 2018–2024 yillar.
13. Hakimova, M. "Contrastive analysis of paradigmatic relations of words in English and Uzbek." *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi* (2023).
14. Hakimov, S. "DEFINING THE ROLE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE." *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences* 3.2 (2024): 18-20.
15. Хоџиев А. Туризм терминологиясини ўрганиш ва таржима масалалари. – Тошкент: Фан, 2019.
16. Xusniddin o‘g‘li X. S. ВАЖНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. – 2024.